

ӘОЖ 512.076

ПАРАМЕТРЛІК ТҮРДЕ БЕРІЛГЕН ФУНКЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ГРАФИКТЕРІН САЛУ

АРТЫҚБАЕВА АҚДИДАР АЛИМЖАНҚИЗИ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары
мектебінің магистранты

Аңдатпа. Қоғам дамуының республикамызда орын алып отырған әлеуметтік-экономикалық бағыттары және жас ұрпаққа ғылыми-техникалық процесс және қазіргі заман талабына сай оқыту мен тәрбиелеу проблемасы, оқыту мақсатында, мазмұнын, түрін, әдістерін қайта қарап, оқу процесіне көптеген өзгерістер енгізуді қажет етеді. Білім саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасында: «бұл саланы реформалаудың стратегиялық нысаны мүлде жаңаша, шығармашылық тұрғыда ойлай алатын, танымдық мәдениеті биік адамдардың жаңа легін, дүниеге этикалық тұрғыдан жоғары жауапкершілігіне қарай білетін, біліктілігі жоғары мамандарды қалыптастыру идеясы болуға тиіс» - деп көрсетілген.

Осыған байланысты орта мектептерде математиканы оқыту әдістері оқу процесінің сапасын жоғарылату, оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін белсенді түрде дамыту, білімнің мазмұнын толықтырып жетілдіру бағытында жаңартылуда. Еліміздегі білім жүйесі дүние жүзілік білім кеңістігіне біріге бастауына орай, білім мазмұнының мақсатты компоненттері өзгеруде.

Кілттік сөздер. функция, параметр, график, анықталу облысы, координаталар жүйесі, период, ордината, симметрия.

Функция параметрлік түрде берілсін:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (1)$$

мұндағы t - параметр, $t_0 \leq t \leq t_1$. Бұл жағдайда функция графигін зерттеу мен салу төмендегі теңдеумен берілген функция ретінде жүргізіледі:

$$y=f(x).$$

Алдымен tOx және tOy координаталар жүйесіне сай $x=u(t)$ және $y=w(t)$ функцияларының графиктері тұрғызылады. (1) функциясы графигінің кейбір ерекшеліктерін атап өтейік: егер t айнымалысын t -ға алмастыру кезінде x мәні өзгермей, y — y -қа өтсе, онда функция графигі абсцисса өсіне салыстырмалы симметриялы болады; функция периоды $x = \varphi(t)$ және $y = \psi(t)$ функцияларының периоды бойынша анықталады; ордината өсімен (1) функциясы графигінің қиылысу нүктелерін табу үшін $x=0$ кезіндегі сол t мәндерін табу керек ($\varphi(t) = 0$ теңдеуі мен $y = \psi(t)$ сәйкес мәндерін шешеміз); $y=0$ кезіндегі абсцисса өсімен (1) функциясы графигінің қиылысу нүктелерін табу үшін сол t мәндерін табу керек ($\varphi(t) = 0$ теңдеуі мен сәйкес $x = \varphi(t)$ мәндерін шешеміз; кейде $y=x$ және $y=-x$ координаталық бұрыштарының биссектрисаларымен графиктің қиылысу нүктелерін анықтап, табылған t кезіндегі $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ функцияларының мәндерін, $\varphi(t) = \psi(t)$ және $\varphi(t) = -\psi(t)$ теңдеулерін сәйкесінше шешеді де, ізделінді нүктелердің координаталарын береді[1].

1-мысал. $\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3, \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз.

Кейде нүктелер бойынша параметрлік түрде берілген функциялардың графиктерін тұрғызуға болатындығын мысалмен көрсетелік. Мәндердің кестесін құралық:

T	0	1	2	3	-1	-2	-3
X	0	1	4	9	1	4	9
Y	0	1	8	27	-1	-8	-27

Табылған (x;y) нүктелерін үзіліссіз қоса отырып, ізделінді қисықты саламыз (1-сурет).

Сурет 1 – 1 мысалдың сызбасы

2-мысал. $\begin{cases} x = 1 - t, \\ y = 1 - t^2, \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз[2].

Параметрлік түрде берілген функция графигін зерттеу мен тұрғызуды айқын түрде берілген $y=u(x)$ функциясының графигін зерттеу мен тұрғызуға жатқызамыз.

tOx координаталар жүйесінде $x=1-t$ функциясының графигін (2,а-сурет), ал tOy координаталар жүйесінде $y = 1 - t^2$ функциясының графигін (2,б-сурет) тұрғызамыз. Енді $y=u(x)$ функциясын зерттеуді жүргіземіз. Функцияның анықталу облысы (2,а-сурет): $]-\infty; \infty[$. Функцияның мәндер облысы (2,б-сурет): $]-\infty; 1]$. $y(-t)=y(t)$ болса, онда $t=0$, сондай-ақ $x=1$ -симметрия өсі. Функцияның шекті мәні: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -\infty$.

Координата өстерімен қиылысу нүктелері:

а) ордината өсімен. $x=0$, сондай-ақ $1-t=0$ теңдеулерін шешеміз, мұнда $t=0$. $t=1$ кезінде $y = 1 - t^2$ функциясының мәндерін есептеп, $y=0$ аламыз. Сонда $y=u(x)$ функциясының графигі $O(0;0)$ нүктесінде ординаталар өсін қиып өтеді;

б) абсцисса өсімен. $y=0$, сондай-ақ $1-t^2 = 0$ теңдеуін шешіп, $x_1=0$, $x_2=2$ сәйкес $t = \pm 1$ аламыз. Абсцисса өсімен $y=u(x)$ функциясы графигінің қиылысу нүктелері: $O(0;0)$, $C(2;0)$.

Координата бұрыштарының биссектрисаларымен қиылысу нүктелері:

а) $y=x$ биссектрисасымен. $1-t^2=1-t$ теңдеуін шешеміз, мұндағы $t_1=0$, $t_2=1$. Сонда $y=u(x)$ функциясының графигі $D(1;1)$ және $O(0;0)$ нүктелерінде $y=x$ биссектрисасын қияды;

б) $y=-x$ биссектрисасымен. $1-t^2 = -(1-t)$, немесе $t^2 + t - 2 = 0$ теңдеуін шешеміз, мұнда $t_1=-2$, $t_2=1$. Сонда $y=u(x)$ функциясының графигі $y=-x$ биссектрисасымен $O(0;0)$ және $E(3;-3)$ нүктелерінде қиылысады. График асимтоталарға ие.

Енді $y=u(x)$ функциясының графигін тұрғызуды қарастыралық: $y=1$ түзуін жүргізіп ($y=u(x)$ функциясының графигі осы түзуден төмен орналасады), ары қарай $y=u(x)$ функциясы графигінің координата өстерімен және координаталық бұрыштар биссектрисаларымен қиылысу нүктелерін өрнектейміз: O , C , D , E .

$\begin{cases} x = 1 - t, \\ y = 1 - t^2, \end{cases}$ функциясының графигі 2,в-суретте көрсетілген.

3-мысал. $\begin{cases} x = t^2 - 2t, \\ y = t^2 + 2t, \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз.

tOx және tOy координаталар жүйесінде сәйкесінше $x=t^2-2t$ (3,а-сурет), $y=t^2+2t$ функцияларының (3,б-сурет) графиктерін тұрғызамыз.

Сурет 2- 2 мысалдың сызбасы

Сурет 3 -3 мысалдың сызбасы

$x=t^2-2t$ және $y=t^2+2t$ функцияларының графикалық өрнектелуін есепке ала отырып, $y=y(x)$ функциясын зерттейміз. Функцияның анықталу облысы (3,а-сурет): $[-1; \infty[$. Функцияның мәндер облысы (3,б-сурет): $[-1; \infty[$. Сонда $y=y(x)$ функциясының графигі $y=-1$ түзуінен жоғары және $x=-1$ түзуінен оң жақта орналасқан. Функциялардың шекті мәні: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = +\infty$.

Координата өстерімен қиылысу нүктелері:

а) ордината өсімен. $x=t^2-2t=0$ теңдеуін шешеміз, мұнда $t_1=0, t_2=2$. Сәйкес y мәндерін есептей отырып, Oy өсімен графиктің қиылысу нүктелерін табамыз: $(0;0)$ және $(0;8)$;

б) абсцисса өсімен. $y=t^2+2t$ теңдеуін шешеміз, мұнда $t_1=0, t_2=-2$. Сәйкес x мәндерін есептей отырып, Ox өсімен графиктің қиылысу нүктелерін аламыз: $(0;0)$ және $(8;0)$.

Координаттық бұрыш биссектрисаларымен қиылысу нүктелері:

а) $y=x$ биссектрисасымен $t^2+2t=t^2-2t$ теңдеуін шешеміз, мұнда $t=0$. $t=0$ кезіндегі x және y мәндерін есептей отырып, $y=x$ биссектрисасымен графиктің қиылысу нүктелерін табамыз: $(0;0)$;

б) $y=-x$ биссектрисасымен график $(0;0)$ нүктелерінде қиылысады. $x=-1, y=-1, y=x, y=-x$ түзулерін жүргізейік: $(0;0), (0;8), (8;0)$ нүктелерін өрнектейміз.

$\begin{cases} x = t^2 - 2t, \\ y = t^2 + 2t, \end{cases}$ функциясының графигі 3,в-суретте көрсетілген.

4-мысал. $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз[3].

Теңдіктердің екі жағын да квадраттаймыз:

$$\begin{cases} x^2 = \cos^2 t \\ y^2 = \sin^2 t \end{cases}$$

енді теңдіктерді мүшелеп қосамыз:

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

бұл функцияның графигі центрі (0;0) нүктесі болатын шеңбер болады.

Сурет 4 - 4 мысалдың сызбасы

5-мысал. $\begin{cases} x = \frac{t^2}{t-1} \\ y = \frac{t}{t^2-1} \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз[4].

$x = \frac{t^2}{t-1}$ және $y = \frac{t}{t^2-1}$ функцияларының графиктерін тұрғызамыз (5,а,б-сурет). $y=y(x)$

функциясын зерттейміз. Анықталу облысы: $]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup]-\frac{1}{2}; 0[\cup]4; \infty[$. Мәндер облысы: $]-\infty; \infty[$. График (0;0) нүктесі арқылы өтеді.

Биссектрисалармен қиылысу нүктелері: $y=x$ - (0;0) және (-1;-1); $y=-x$ - (0;0). Вертикаль асимптота: $x=-1/2$ ($t=-1$ кезінде), $x=-1/2$, $y=0$ кезінде). Горизонталь асимптота: $y=0$.

функциясының графигі 5,в-суретте көрсетілген.

6-мысал. $\begin{cases} x = te^t \\ y = te^{-t} \end{cases}$ функциясының графигін тұрғызыңыз.

$y=y(x)$ функциясын зерттейміз. Анықталу облысы: $]-e-1; \infty[$. Функцияның мәндер облысы: $]-\infty; -e-1[$. Функцияның шекті мәні: $\lim_{x \rightarrow \infty} y = 0$. График (0;0) нүктелері арқылы өтеді.

Функция графигі $x+y=0$ түзуіне салыстырмалы түрде симметриялы.

График 6-суретте көрсетілген.

7-мысал.
$$\begin{cases} x = 2a \cos t - a \cos 2t, \\ y = 2a \sin t - a \sin 2t \end{cases}$$
 кардиоидын салыңыз.

$x=2a \cos t - a \cos 2t$ және $y=2a \sin t - a \sin 2t$ функция графиктерін құрамыз.

$y=y(x)$ функциясын зерттейміз. Анықталу облысы: $[-3a;a]$. Функцияның мәндер облысы: $[-2a;2a]$. Функция графигін абсцисса өсіне салыстырмалы түрде симметриялы. $x=2a \cos t - a \cos 2t$, $y=2a \sin t - a \sin 2t$ функциялары 2π периодымен периодты болса, онда $y=y(x)$ функциясы 2π периодымен периодты болып шығады. $[0;2\pi]$ кесіндісінің ұштарындағы $y=y(x)$ функцияның шекті мәні нөлге тең. График 7-суретте көрсетілген.

Сурет 5- 5 мысалдың сызбасы

Сурет 6 -6 мысалдың сызбасы

Сурет 7 -7 мысалдың сызбасы

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Вирченко Н.А., Ляшко И.И., Швецов К.И. Графики функций. Справочник. - Киев: Наукова Думка, 1979.-147с.
2. Дороднов М.А., Острецов И.Н., Петросов В.А., Приходов В.Ю.,Сафонов И.Б. Графики функций.- М.: Высшая школа, 1972. -178с.
3. Райхмист Р.Б. Графики функций.- М.: Высшая школа, 1991.-157с.
4. Гурский И.П. Функции и построение графиков. –М.: Просвещение, 1968. – 201с.